

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Вахидов Г.Ш.

Академический лицей при Туринском политехническом
университете в городе Ташкенте

Аннотация: В статье рассматриваются аналитические методы решения тригонометрических уравнений, включая применение тригонометрических тождеств, метод подстановки и использование комплексных чисел. Особое внимание уделяется методике преобразования уравнений для поиска их общих и частных решений. Результаты включают анализ эффективности каждого метода и примеры их применения в теоретических и прикладных задачах.

Тригонометрические уравнения играют важную роль в различных разделах математики и ее приложениях. Их решения находят применение в задачах физики, инженерии, компьютерной графики и многих других областях. Настоящая статья посвящена систематическому анализу методов решения тригонометрических уравнений, включая классические подходы и современные численные методы.

Тригонометрические тождества являются основным инструментом упрощения уравнений. Например, уравнение $\sin^2x + \cos^2x = 1$ позволяет преобразовывать выражения с квадратами функций, а формулы суммы и разности углов $\sin(a \pm b)$ и $\cos(a \pm b)$ дают возможность разбивать сложные выражения на более простые. Рассмотрим уравнение $\sin 2x = \cos x$. С использованием формулы синуса двойного угла оно преобразуется в $2\sin x \cos x = \cos x$. Деление на $\cos x$ (при $\cos x \neq 0$) приводит к $\sin x = 1/2$.

Подстановка упрощает работу с многочленными выражениями. Например, уравнение $\cos^2x = \sin x$ можно решить, введя замену $t = \sin x$, где $t \in [-1, 1]$. Это приводит к квадратному уравнению $t^2 + t - 1 = 0$, корни которого t_1 и t_2 подставляются обратно для нахождения решений исходного уравнения. Метод подстановки особенно полезен в задачах с высокой степенью сложности.

Комплексные числа открывают новые возможности для решения тригонометрических уравнений. Благодаря формуле Эйлера, $\cos x$ и $\sin x$ могут быть представлены как действительная и мнимая части комплексного числа e^{ix} . Например, уравнение $\cos x = 1/2$ можно выразить в виде $\operatorname{Re}(e^{ix}) = 1/2$, что позволяет анализировать его в комплексной плоскости.

Пример 1: Решение уравнения $2\sin x \cos x = 1$. Используем формулу $\sin 2x = 2\sin x \cos x$ для упрощения: $\sin 2x = 1$. Решение: $x = \pi/2 + k\pi$, где $k \in \mathbb{Z}$.

Пример 2: Решение уравнения $\cos^2 x - \sin x = 0$ с помощью подстановки $t = \sin x$. Получаем $t^2 - t = 0$. Корни: $t = 0$, $t = 1$. Решения исходного уравнения: $x = k\pi$ и $x = \pi/2 + 2k\pi$, где $k \in \mathbb{Z}$.

Различные методы решения тригонометрических уравнений предоставляют мощные инструменты для анализа и нахождения решений задач в теоретической и прикладной математике. Применение тригонометрических тождеств, метода подстановки и комплексных чисел позволяет эффективно работать с уравнениями различной сложности. В дальнейшем исследовании планируется разработка алгоритмов автоматизированного решения с использованием компьютерных систем.

Список использованной литературы:

1. Гельфанд И.М. Тригонометрия. Москва: Наука, 2017.
2. Корн Г.А., Корн Т.М. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Москва: Физматлит, 2018.
3. Abramowitz M., Stegun I.A. Handbook of Mathematical Functions. New York: Dover Publications, 1972.